

Научная статья
УДК 070
DOI: 10.5281/zenodo.12568279

**К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ТЕРМИНА
«МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»
В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ**

© 2024 *М.А. Андреева*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет»

ORCID: 0009-0002-7458-542X

В статье рассматривается понятие «межэтническая журналистика» – его определение, дифференциация с термином «этническая журналистика», а также актуальность его применения в практической журналистике и науке. Актуальность исследования обусловлена относительной закрепленностью термина в практике при том, что в поле зрения науки он практически не попадает. В научной литературе до сих пор активно используется термин «этническая журналистика», который относят к большому пласту материалов с этнокомпонентом. В процессе исследования применялись различные методы и приемы: анализ и синтез, классификация, метод проработки документов. Сделан вывод о необходимости дифференциации понятий «этническая журналистика» и «межэтническая журналистика», а также даны критерии их дифференциации и примеры СМИ, которые можно отнести к этническим и межэтническим.

Ключевые слова: журналистика, СМИ, этническая журналистика, межэтническая журналистика, Гильдия межэтнической журналистики, этнос, этнокомпонент, термин, понятийный аппарат.

Для цитирования: Андреева М.А. К вопросу о статусе термина «межэтническая журналистика» в современной журналистской науке и практике / М.А. Андреева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 149–156. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12568279>.

Введение. Социальная функция остается одной из главных в современной журналистике. При всех упреках современным медиа – в желтизне, предвзятости, желании привлечь аудиторию в ущерб достоверности факта – они по-прежнему и просвещают, и воспитывают, и объединяют аудиторию для проведения социальных акций и благотворительных мероприятий. В такой большой и многонациональной стране, как Россия, одной из главных социальных функций журналистики является поддержание межнационального мира и согласия, профилактика ксенофобии и экстремизма на национальной почве.

Журналистика, так или иначе связанная с этнокомпонентом, давно находится в поле зрения науки – еще с советских времен. В наши дни эти исследования продолжаются. Современные ученые логично увязывают развитие отечественной журналистики с развитием общества и национального самосознания. Так, Р.П. Овсепян в статье «Отечественная журналистика была и остается многонациональной» обращается к дореволюционной прессе и указывает на то, что возникновение многих газет и журналов, прежде всего, на родных языках, связано с потребностями того или иного народа в борьбе за свое самоопределение и родной язык [6]. Вывод, который делает исследователь, рассматривая более чем вековую историю развития отечественной прессы, однозначен: «Ведь пресса страны сложилась в систему и, несмотря ни на какие

деформации в межнациональных отношениях и функционирование в рыночных условиях, остается многонациональной. И тенденция такова, что ее структура и аудиторная ориентация будут и дальше расти» [6, с. 57]. К теме журналистики, изучающей культуру народов России и межнациональные отношения, обращаются многие ученые. Обращают на себя внимание труды И.Н. Блохина. Особенно важным представляется его учебное пособие «Журналистика в этнокультурном взаимодействии», в котором представлены не только теоретические изыскания по теме, но и развернутый план лекционных занятий и указания по реализации специальной дисциплины на факультетах журналистики [1].

Не умаляя заслуг многочисленных исследователей, мы считаем, что некоторые положения теории о журналистике с этнокомпонентом требуют уточнения, прежде всего, в части понятийного аппарата. Рассмотрения и уточнения требует в первую очередь сам термин, обозначающий такой пласт журналистики. До сих пор в его отношении могут употребляться различные термины, как правило, это «этническая журналистика».

Основная часть. Рассмотрим понятия «этнос» \ «этнический».

Современный электронный Большой энциклопедический словарь предлагает нам трактовать понятие «этнос» через понятие «этническая общность». «Этническая общность (в этнографии) – исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией; термин “этническая общность” близок понятию “народ” в этнографическом смысле» [13]. Словарь социолингвистических терминов определяет этнос как исторически сложившуюся устойчивую совокупность людей, которые обладают специфическими особенностями культуры, общим языком и характерными чертами психики, а также самосознанием и самоназванием (автоэтнонимом) [18]. Толковый словарь Ожегова и Шведовой приводит такое определение: «Этнос - исторически сложившаяся этническая общность племня, народность, нация» [20].

В свою очередь, термин «этнический» большинство источников трактуют как «принадлежащий какой-либо нации». Так, «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» дает такое определение: «1) языческий. идолопоклоннический; 2) свойственный какому-либо народу, племени» [17]. «Большой словарь иностранных слов» 2007 г. приводит следующее определение: «Прилагательное, по значению связанное с принадлежностью к какому-нибудь народу, с его культурой» [12]. «Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина» трактует это понятие как «связанный с принадлежностью к какому-н. народу, относящийся к нему» [19].

Таким образом, во всех этих определениях можно выделить одно общее уточнение: этнический – это принадлежащий какому-то **конкретному** народу, характерный для **конкретного** народа, присущий какому-то **конкретному** народу. В условиях современного общества можно услышать об этническом кино, этническом самосознании, этническом самоопределении. В данном случае будет идти речь, например, о кино, созданном представителями какого-то конкретного народа и отражающем менталитет, культуру или образ жизни конкретного народа. Например, сегодня отмечают взлет в развитии якутского кинематографа. И в данном случае употребление данного термина («этнический») будет абсолютно оправданным.

Однако, на наш взгляд, употребление термина «этническая журналистика» не всегда оправданно и требует дифференциации.

Рассмотрим эту проблему на примере сборника «Этническая журналистика: история и современность. Ежегодник № 11», который вышел в 2018 году на факультете журналистики МГУ [11].

В аннотации к сборнику заявлено: «В статьях сборника анализируется история и современное состояние этнической журналистики, призванной обеспечивать информационное взаимодействие в условиях полиэтничного российского общества, исследуется место этнических СМИ в медиасистеме, особенности функционирования СМИ национальных регионов, проблемы формирования национальной идентичности в медиа, этнологическая культура современного журналиста, место этнической тематики в информационной повестке и т. д.» [11]. Представлены девять научных статей.

Объектом некоторых из них являются СМИ и журналистика, которые без сомнений можно назвать этническими. Например, «"Удмурт календарь/Календарь для вотяков" – первое периодическое издание удмуртской печати (к определению истоков)» (автор – А.Г. Шкляев) [9] рассказывает об «основополагающем явлении удмуртской журналистики», издании, которое вышло на удмуртском языке и отражало традиции, менталитет и уклад жизни удмуртов. Р.Р. Магадеева в статье «Тенденции развития этнических СМИ республики Башкортостан» [5] дает краткую характеристику современному состоянию и процессам развития этнических СМИ Башкортостана, при этом отмечая: «Несмотря на довольно развитую медиасистему в республике, проблемы этнических СМИ остаются вне поля зрения ученых» [5, с. 58]. Объект исследования можно с полным правом назвать именно этническими СМИ. Так, автор, среди прочих, рассматривает работу еженедельной общественно-политической газеты на чувашском языке «Урал сасси» («Голос Урала»). Это издание рассказывает о жизни чувашей Башкирии, их культуре и истории, выдающихся чувашах, публикует произведения чувашских авторов – жителей республики. Кроме того, газета выходит на чувашском языке. Таким образом, саму газету «Урал сасси» можно назвать этническим изданием, а употребление этого термина, вынесенного в название статьи исследователя Р.Р. Магадеевой, – верным.

А вот статья «Национальная журналистика в республике Мордовия: структура и содержание» [7] изучает различные СМИ республики, в том числе журнал «Сятко». Он, в свою очередь, рассказывает о жизни самых разных финно-угорских народов, а значит, не является этническим изданием в чистом виде.

На проблему типологизации СМИ с этнокомпонентом обращала внимание, например, Г.В. Куличкина. В статье «Типология региональной прессы: аспекты этничности» она отмечает: «Проблемы типологии региональных СМИ в аспекте этничности разработаны недостаточно» [4, с. 50]. Автор предлагает свою классификацию, определяющими признаками в которой являются: язык издания, территория распространения, учредитель, аудитория, целевое назначение и связанные с ним функциональные особенности коммуникативно-информационной деятельности издания.

Помимо предмета, к которому обращаются исследователи в разговоре о журналистике с наименованием «этническая» заслуживает внимания и само употребление термина.

Так, в сборнике «Этническая журналистика: история и современность. Ежегодник № 11» представлена статья «Этническая журналистика как объект системного анализа» авторов М.В. Шкондина, О.В. Смирновой и А.А. Гладковой [10]. Само название определяет, что речь пойдет об этнической журналистике, то есть журналистике, которая представляет какой-то этнос. Однако уже на третьей странице своего исследования авторы пишут: «Вместе с тем нельзя ослаблять внимание к истории межэтнической

журналистики, межкультурным этническим коммуникациям» [10, с. 7]. Таким образом здесь появляется термин «межэтническая журналистика», однако определения ему не дается. В контексте статьи чаще всего этот термин можно понимать как синоним термину «этническая».

Похожий принцип можно проследить в статье В.Ю. Буткевича и О.В. Тихоновой «Тема социальных проблем в межэтническом ракурсе на современном отечественном телеэкране» [2]. Авторы активно употребляют термин «межэтнический» в отношении понятий: межэтнический мир, межэтнический ракурс, межэтническая среда в значении «связанный с разными этносами/многонациональный». Например, они отмечают: «Увеличивающиеся миграционные потоки, рост рождаемости в отдельных республиках, ассимиляция и инвазия этнического меньшинства – все это приводит к тому, что общество неизбежно сталкивается с такими социальными проблемами, возникающими в межэтнической среде, как этноцентризм, проявление нетерпимости, ущемление в правах национальных меньшинств, неравенство уровня жизни, притеснения на религиозной почве, социальные межнациональные конфликты» [2, с. 13–14]. Отдельный пункт в статье посвящен исследованию теоретических аспектов этножурналистики. Авторы ссылаются на целый ряд исследователей, изучающих само понятие этножурналистики. Обращает на себя внимание некоторая противоречивость этих изысканий. Так, В.Ю. Буткевич и О.В. Тихонова приводят определение И.Н. Блохина, который разделяет этническую журналистику и этножурналистику: «Под термином “этническая журналистика” автор понимает журналистику, выполняющую функции самопознания народом своего этнического бытия, консолидации и интеграции этноса, сохранения и развития его культурной самобытности. ... Этножурналистика – это журналистика, посвященная проблемам национальных отношений, рассказывающая о других этнических культурах» [2, с. 16]. При всей попытке провести дифференциацию понятий, она представляется нам не слишком успешной: в реальной практике, прежде всего, речевой, эти понятия будут смешиваться до степени отождествления. И в данном случае путаница будет неизбежна.

Более четкое и конкретизированное понятие этнической журналистики дает Р.Л. Исхаков. Делая оговорку, что данное определение первичное и неполное – в силу, прежде всего, сложности самого предмета изучения – он отмечает: «этническая журналистика в самом общем виде представляет творческую деятельность по составлению текстов для средств массовой информации. Но специфика ее заключается в следующем – деятельность носит этнолого-психологический характер, отражает этнические стереотипы. В результате этнолингвистические тексты, рисуя этническую картину мира, показывают систему ценностей и ценностных ориентаций данного этноса, составляют контент этнической прессы. А сама этническая пресса соответствует системной структуре этноса» [3, с. 96].

Термин «межэтническая журналистика» чаще употребляют те исследователи, в поле зрения которых попадают современные СМИ. Так, к таковым относятся К.А. Тареева и Е.М. Пыреськина. Само название их научной работы, в которой они изучают опыт Гильдии межэтнической журналистики и творчество журналиста Маргариты Лянге, закрепляет за межэтнической журналистикой особое и закрепившееся место в отечественной журналистике – «Межэтническая журналистика как часть структуры средств массовой информации» [8]. Вместе с тем, четкого определения понятия «межэтническая журналистика» авторы так же не дают.

Возникает вопрос: так как же провести дифференциацию? И каков же объект этножурналистики – «своя» культура, культура и жизнь одного конкретного народа или

же множество культур и их взаимодействие? А в чем состоит специфика межэтнической журналистики? И правомерно ли вообще употреблять этот термин?

Этот вопрос стал особенно актуальным в последние годы и в связи с практикой современной журналистики – в частности, с той работой, которую проводит Гильдия межэтнической журналистики.

Гильдия межэтнической журналистики – это общественная организация журналистов, которые освещают в СМИ тему межнациональных и этноконфессиональных отношений. Возникла в 2003 году и на сегодня имеет более 50 региональных отделений, они представлены во всех федеральных округах страны. Члены Гильдии не только выполняют свои прямые профессиональные обязанности (то есть создают и публикуют медиаконтент с этнокомпонентом), но и ведут активную общественную деятельность: организуют и проводят образовательные мероприятия, конкурсы, этноэкспедиции. Так, с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики проводится всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений, который способствует популяризации данной темы и выявлению лучших журналистских практик. С 2015 года силами членов Гильдии работает проект (сначала межрегиональный, затем всероссийский) Школа межэтнической журналистики, где ведется обучение молодых журналистов и активистов в сфере межнациональных отношений. Замечания, предложенные членами Гильдии, были учтены при внесении изменений в Программу реализации Стратегии государственной национальной политики РФ (в части ее информационного сопровождения). Президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге входит в состав Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, что можно считать признанием вклада членов Гильдии в развитие общественной и журналистской работы в сфере межнациональных отношений.

Именно члены Гильдии межэтнической журналистики – практикующие журналисты – ввели в практику термин «межэтническая журналистика». Ими разработан документ-рекомендация – «Дорожная карта журналиста, который работает в многонациональной стране» [15]. В нем говорится: «Межэтническая журналистика имеет дело не только с событиями национальной жизни различных народов и не только с политикой в сфере межэтнических отношений. Она исследует этическую психологию представителей разных национальностей (их уникальные чувства, эмоции, представления, верования и менталитет), она приоткрывает завесу над такими, пока ещё мало кем осознаваемыми явлениями, как национально окрашенные экономика, спорт, медицина, педагогика и другие отрасли человеческой деятельности» [15]. Здесь же дано важное уточнение: «Это новейшая отрасль журналистики, которая актуализировалась в связи с трансформацией современного общества, где этническая принадлежность осознаётся индивидуумом как оптимальная возможность почувствовать себя частью целого. В условиях Российской Федерации, – частью многонационального народа, каждый этнос которого вносит свой вклад в развитие общегосударственного национального самосознания» [15]. Понятие «межэтническая журналистика» в данном случае также дифференцируется через сравнение с понятием «этническая журналистика»: «этнический журналист является хроникёром какого-то определённого этноса» [15].

Отметим, что по мнению членов Гильдии межэтнической журналистики, эта сфера журналистики абсолютно сформирована и имеет черты, свойственные другим отраслям журналистики. Сошлемся на цитату Президента Гильдии, журналиста с многолетним стажем Маргариты Лянге: «Все признают, что есть политическая, спортивная и

экономическая журналистика. Нужны определенные знания, чтобы освещать эти сферы нашей жизни. То же самое относится и к журналистике межэтнической» [22].

Таким образом, можно дать следующие характеристики понятий, которые стали предметом нашего исследования. *Этническая журналистика* – сосредоточенная на изучении конкретного, одного народа; она исследует жизнь, традиции, быт, верования, история этого народа. Даже когда этнический журналист рассказывает о взаимоотношениях данного народа с другими, центром его внимания будет оставаться этот народ. *Межэтническая журналистика* – та отрасль журналистики, которая рассматривает жизнь не одного народа, а множества народов, представителей разных национальностей, межнациональные отношения во всех их аспектах.

Большинство российских СМИ являются именно межэтническими. Так, ГТРК «Дагестан» ведет вещание на 15 языках и рассказывает о жизни представителей самых разных национальностей, населяющих республику [14]. Крупнейшим межэтническим СМИ является и сайт «Национальный акцент» (медиапроект Гильдии межэтнической журналистики), который «рассказывает обо всём, что связано с межнациональными отношениями, культурой разных народов России, их самобытностью, языком, верованиями и обычаями» [16]. Он работает как зарегистрированное СМИ с 2012 года и ежедневно предоставляет современный, в том числе мультимедийный, контент в самых разных жанрах. Кроме того, «Национальный акцент» имеет свой YouTube-канал, телеграмм-канал, а также группы во всех социальных сетях.

А вот этническими СМИ являются газеты «Еврейское слово» и «Нивх диф», радио «Радио Поморье» и интернет-сайт «Таджикский Медиа Холдинг ТАJINFO в РФ», ведь в центре их внимания – жизнь и традиции одного конкретного народа [21].

Отметим, что термин «межэтническая журналистика» закрепился в практической журналистике благодаря деятельности Гильдии межэтнической журналистики, проведению многочисленных обучающих, деловых и научно-практических мероприятий. Так, в 2018 году в Улан-Удэ прошел Байкальский форум межэтнической журналистики. Волгоградский Клуб журналистики «АбаЖур» в 2022 году посвятил свои заседания теме «Межэтническая тележурналистика как способ межкультурной коммуникации». В 2023 году в республике Крым состоялся молодёжный форум межэтнической журналистики «ЭтноСМИ». С 2015 года ежегодно проводится наставнический проект Школа межэтнической журналистики. В некоторой степени термин стал закрепляться и в научно-образовательной практике: так, с 2019 года на факультете журналистики Воронежского государственного университета введена в учебный план и реализуется дисциплина «Межэтническая журналистика». Первые три года проведения дисциплины продемонстрировали интерес со стороны студентов и их активную включенность в работу. Данная дисциплина реализуется как курс по выбору, однако проходит ежегодно, так как достаточное число обучающихся (на направлениях «Телевидение» и «Журналистика») выбирают ее для обучения.

Заключение. Итак, можно отметить сложность понятийного аппарата, связанного с пластом журналистики, создающей материалы с этнокомпонентом. Это связано и с дифференциацией различных терминов, и с разной степенью их закреплённости в практике и науке. Нам представляется, что термин «межэтническая журналистика / межэтнические СМИ» следует применять по отношению к той части журналистики и тем СМИ, предметом которых становятся различные народы и их культуры. Вместе с тем, необходимость дальнейшего изучения этого термина и смежных ему, а также введения его в научную практику и закрепления, очевидны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Блохин. И.Н. Журналистика в этнокультурном взаимодействии / И.Н. Блохин. – С.-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 2013. – 260 с.
2. Буткевич В.Ю., Тихонова О.В. Тема социальных проблем в межэтническом ракурсе на современном отечественном телеэкране / В.Ю. Буткевич, О.В. Тихонова // Этническая журналистика: история и современность. – № 11. – М.: Фак. журн. МГУ, 2018. – С. 13–39.
3. Исхаков Р.Л. Феномен этнической журналистики (к определению понятия) / Р.Л. Исхаков // Известия Уральского государственного университета. – Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. – 2008. – № 60, вып. 24. – С. 93–98.
4. Куличкина Г.В. Типология региональной прессы: аспекты этничности / Г.В. Куличкина // Этническая журналистика: история и современность. – № 11. – М.: Фак. журн. МГУ, 2018. – С. 48–57.
5. Магадеева Р.Р. Тенденции развития этнических СМИ республики Башкортостан / Р.Р. Магадеева // Этническая журналистика: история и современность. – № 11. – М.: Фак. журн. МГУ, 2018. – С. 58–66.
6. Овсепян Р.П. Отечественная журналистика была и остается многонациональной / Р.П. Овсепян // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. – Москва: МГУ, 2006. – Вып. 4. – С. 50–64.
7. Потапов П.Ф. Национальная журналистика в республике Мордовия: структура и содержание / П.Ф. Потапов // Этническая журналистика: история и современность. – № 11. – М.: Фак. журн. МГУ, 2018. – С. 67–72.
8. Тареева К.А., Пыреськина Е.М. Межэтническая журналистика как часть структуры средств массовой информации / К.А. Тареева, Е.М. Пыреськина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://journal.mrsu.ru/wp-content/uploads/2019/02/9.tareeva-pyreskina_statya.pdf (дата обращения: 06.04.2024).
9. Шкляев А.Г. «Удмурт кылын календарь/Календарь для вотяков» – первое периодическое издание удмуртской печати (к определению истоков) / А.Г. Шкляев // Этническая журналистика: история и современность. – № 11. – М.: Фак. журн. МГУ, 2018. – С. 79–84.
10. Шкондин М.В. Этническая журналистика как объект системного анализа / М.В. Шкондин, О.В. Смирнова, А.А. Гладкова // Этническая журналистика: история и современность. – № 11. – М.: Фак. журн. МГУ, 2018. – С. 5–12.
11. Этническая журналистика: история и современность. – № 11. – М.: Фак. журн. МГУ, 2018. – 86 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Большой словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/1224/%D0%AD%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99 (дата обращения: 20.03.2024).
13. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gufo.me/dict/bes/ЭТНИЧЕСКАЯ_ОБЩНОСТЬ (дата обращения: 20.03.2024).
14. Вещание на 15 языках: будни коллег из ГТРК «Дагестан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/veshanie_na_15_yazykakh_budni_kolleg_iz_gtrk_dagestan/ (дата обращения: 21.03.2024).
15. Дорожная карта журналиста, который работает в многонациональной стране [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nazaccent.ru/dorozhnaya-karta/> (дата обращения: 21.03.2024).
16. Познавательный-аналитический портал о межэтнических отношениях в России! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nazaccent.ru/about/> (дата обращения: 21.03.2024).
17. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/1224/%D0%AD%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99 (дата обращения: 20.03.2024).
18. Словарь социологических терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gufo.me/dict/sociolinguistics_terms/Этнос (дата обращения: 20.03.2024).
19. Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/1224/%D0%AD%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99 (дата обращения: 20.03.2024).
20. Толковый словарь Ожегова и Шведовой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gufo.me/dict/ozhegov/этнос4> (дата доступа: 20.03.2024).
21. Этнические СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nazaccent.ru/smi/> (дата обращения: 21.03.2024).
22. Ярхамов И. Почему понятие «толерантность» между народами неприменимо к России и означает регресс. Объясняет председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kazanfirst.ru/articles/331343> (дата обращения: 06.04.2024).

REFERENCES

1. Blohyn, I.N (2013). Jurnalistika v etnokulturnom vzaimodeystvii [Journalism in ethnocultural interaction]. Sankt-Petersburg: Izdatelskiy dom SGU. (In Russian)
2. Butkevich, V.U., Tihonova, O.V (2018). Tema socialnyh problem v mejetnicheskom rakurse na sovremennom otechestvennom teleekrane [The topic of social problems from an interethnic perspective on modern domestic television]. Etnicheskaya jurnalistika: istoria i sovremennost, 11. – 13-39. (In Russian)
3. Shklyayev, A.G (2018). «Udmort kylyn calendar\Kalendar dlya votyakov» - pervoe periodicheskoe izdanie udmurtskoy pechati (k opredeleniyu istokov) [“Udmort kylyn calendar / Calendar for Votyaks” - the first periodical publication of the Udmurt press (to determine the origins)]. Etnicheskaya jurnalistika: istoria i sovremennost, 11. – 79-84. (In Russian)
4. Shkondin, M.V (2018). Etnicheskaya jurnalistika kak obiekt sistemnogo analiza [Ethnic journalism as an object of systemic analysis] (In Russian)
5. Ishakov, R.L (2008). Fenomen etnicheskoy jurnalistiki (k opredeleniyu ponyatiya) [The phenomenon of ethnic journalism (towards the definition of the concept)]. Izvestiya UGU. Seria 1. Problemy obrazovaniya, nauki i kultury, 60-24. – 93-98. (In Russian)
6. Kulichkina, G.V (2018). Tipologia regionalnoy pressy: aspekty etnichnosti [Typology of the regional press: aspects of ethnicity]. Etnicheskaya jurnalistika: istoria i sovremennost, 11. – 48-57. (In Russian)
7. Magadeeva, R.R Tendencii razvitiya etnicheskikh SMI respubliki Bashkortostan (2018) [Trends in the development of ethnic media in the Republic of Bashkortostan]. Etnicheskaya jurnalistika: istoria i sovremennost, 11. – 58-66. (In Russian)
8. Ovsepyan, R.P (2006). Otechestvennaya jurnalistika byla i ostaetsya mnogonacionalnoy [Domestic journalism was and remains multinational]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 10: Jurnalistika, 4. – 50-64. (In Russian)
9. Potapov, P.F (2018). Nacionalnaya jurnalistika v respublike Mordovia: struktura i sodержanie [National journalism in the Republic of Mordovia: structure and content]. Etnicheskaya jurnalistika: istoria i sovremennost, 11. – 67-72. (In Russian)
10. Tareeva, K.A, Pyreskina, E.M (2023). Mejetnicheskaya jurnalistika kak chast struktury sredstv massovoy informacii [Interethnic journalism as part of the media structure]. https://journal.mrsu.ru/wp-content/uploads/2019/02/9.tareeva-pyreskina_statya.pdf. (In Russian)

Поступила в редакцию 08.04.2024 г.

ON STATUS OF TERM “INTERETHNIC JOURNALISM” IN MODERN JOURNALISTIC THEORY AND PRACTICE

M.A. Andreeva

The article addresses the concept of “interethnic journalism” and deals with its definition, differentiation with the term “ethnic journalism”, as well as with the relevance of its application in practical journalism and science. The relevance of the study is due to the relative consolidation of the term in practice, despite the fact that it is theoretically understudied. The term “ethnic journalism” is still actively used in the scientific literature, and is referred to a large scope of materials with an ethnic component. In the course of the research, various methods and techniques have been applied, among which is analysis and synthesis, as well as classification, method of document processing. The conclusion is made as to the need to differentiate between the concepts of “ethnic journalism” and “interethnic journalism”. The differentiation criteria and the examples of media that can be classified as ethnic and interethnic are provided.

Key words: journalism, media, ethnic journalism, interethnic journalism, Guild of Interethnic Journalism, ethnicity, ethnic component, term, conceptual apparatus.

Андреева Мария Александровна.

Воронежский государственный университет.

Старший преподаватель кафедры электронных СМИ и речевой коммуникации.

ORCID: 0009-0002-7458-542X.

E-mail: masha-vk@mail.ru.

Andreeva Maria Alexandrovna.

Voronezh State University.

Senior Lecturer at Department of Electronic Media and Speech Communication.

ORCID: 0009-0002-7458-542X.

E-mail: masha-vk@mail.ru.